

Volume IX, Issue 17
August, 2023

ISSN : 2454-3322

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and
Peer-Reviewed Journal

COUNCIL OF SHINJAN

NH-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

SHINJAN

Multi-Disciplinary, Bi-Annual, Multi-Lingual and
Peer-Reviewed Journal

Volume-IX, Issue-17, August-2023

COUNCIL OF SHINJAN

North Hostel-12, Sindri, Dhanbad, Jharkhand (828122), India

BOARD OF EDITORS

Dr. Sanjay De

*Associate Professor,
Dept. of Bengali, Nowgong College, Nowgong, Assam*

Dr. Kausik Chattopadhyay

*Assistant Professor
Dept. of Sociology, S.N.H. College, Farakka, West Bengal*

Dr. Ajit Kumar Barnwal

*Assistant Professor
Dept. of Philosophy, R.S. Moor College, Dhanbad, Jharkhand*

Dr. Dhruvajyoti Pal

*Associate Professor
Dept. of Bengali, Sidho-Kanho-Birsha University, West Bengal*

Dr. Joygopal Mondal

*Assistant Professor
Dept. of Bengali, B.B.M.K, University Dhanbad, Jharkhand*

Dr. Mizanur Rahaman

*Assistant Professor
Dept. of Bengali, Khidirpur College, Kolkata, West Bengal*

Dr. Surendra Kumar

*Assistant Professor,
Dept. of History, Sindri College, Sindri, Jharkhand*

Dr. Amit Kumar Sarkar

*Assistant Professor
Dept. of Physical Education, Kalyani Maha Vidyalaya,
Kalyani, Nadia*

Dr. Mohan Lal Mahto

*Assistant Professor
Department of English, P.K.R.M. College, Dhanbad, Jharkhand*

Dr. Santanu Sen

*State Aided College Teacher,
Simurali Sachinandan College of Education, Nadia, West Bengal*

BOARD OF ADVISORS

- Prof. Dr. Nurten Birlik, Professor,** *Department of Foreign Language Education, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.*
- Prof. Dr. Meryem Ayam, Faculty of Arts and Science,** *Department of English Language & Literature, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.*
- Dr. Weronika Rokicka, Assistant Professor,** *Department of Oriental Studies, University of Warsaw, Poland.*
- Mr. Kamalesh Dasgupta, Director** *Chattagram Little Magazine Library, Bangladesh (Life Member, Paschimbanga Itihas Samsad) Member Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh.*
- Dr. Sudip Basu, Professor, Director, Indira Gandhi Centre & Adviser of foreign Students, Visva-Bharati University, Birbhum, West Bengal**
- Dr. Subrata Kumar Pal, Associate Professor [Retired]** *Department of Bengali, Ranchi University, Ranchi, Jharkhand*
- Dr. Amitava Chakraborty, Associate Professor** *Modern Indian Languages & Literary Studies, University of Delhi, Delhi, India.*
- Dr. Sanjay Bhattacharjee, Associate Professor** *Department of Bengali, Gauhati University, Guwahati, Assam, India*
- Dr. Jayanta Mete, Professor** *Department of Education, University of Kalyani, Nadia, West Bengal*
- Dr. Sujay Kumar Mandal, Professor** *Department of Folklore, University of Kalyani, Nadia, West Bengal*
- Dr. Krishna Basu, Eminent Poet and Writer and Ex-Associate Professor,** *Kanchrapara College, Department of Bengali, West Bengal*
- Dr. Apurba Kumar Dey, Associate Professor,** *Department of Bengali, Raja Pearimohan College, Uttarpara, Hooghly, West Bengal.*
- Dr. Ketaki Sarbadhikary, Assistant Professor** *Department of Bengali, Ranchi University, Ranchi, Jharkhand*
- Dr. Rasbehari Banerjee, Assistant Professor** *Department of Bengali, Jawaharlal Nehru Rajakiya Mahavidyalaya, Andaman*
- Mr. Sagar Bhattacharyya, Assistant Professor** *Department of Bengali, Imperial College, Dhaka, Bangladesh*

CONTENT

	Page No.
1. FDI, Global Trade And Participation of the Underdeveloped and Developing South <i>Chandrabali Das</i>	: 1 - 8
2. রবীন্দ্রবিরোধের আলোকে মাসিক বসুমতী পত্রিকা <i>পিংকি মণ্ডল</i>	: 9 - 17
3. রবীন্দ্র কাব্যভাবনায় অশ্রুকুমার সিকদার <i>বাদল পাল</i>	: 18 - 28
4. বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় <i>শোলি সাহা</i>	: 29 - 42
5. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বৈষ্ণবীয় ভাব ও প্রভাব <i>পরেশ চন্দ্র মাহাত</i>	: 43 - 57
6. শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে: নিম্নবর্গের অবস্থান <i>ড: নেপাল বিশ্বাস</i>	: 58 - 68
7. নজরুল-কাব্যে অলঙ্কার: একটি নন্দনতাত্ত্বিক সমীক্ষা <i>মোরশেদুল আলম</i>	: 69 - 83
8. অমৃত প্রীতমের গল্প: শিল্পী হৃদয়ের অনুভূতিমালা <i>শ্রীনাথ মাইতি</i>	: 84 - 94
9. বিমল করের গল্পে নর-নারীর বহুমাত্রিক সম্পর্ক: 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' ও 'হেমাঙ্গর ঘরবাড়ি' <i>সোভা সাঁতরা</i>	: 95 - 101
10. অদ্বৈত মল্লবর্মণের গ্রাম্যজীবন এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা <i>ড. জয় কুমার দাস</i>	: 102 - 108
11. প্রাস্তিক : অশান্তির বাণীরূপ <i>ড. রাসবিহারী ব্যানার্জী</i>	: 109 - 117

অমৃতা প্রীতমের গল্প : শিল্পী হৃদয়ের অনুভূতিমালা

শ্রীনাথ মাইতি

অমৃতা প্রীতম (মূল নাম অমৃতা কৌর) আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক। পাঞ্জাবী সাহিত্যের ধারায় তিনি একই সঙ্গে কবি, ঔপন্যাসিক ও গদ্যশিল্পী হিসেবে খ্যাত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট অবিভক্ত পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা কর্তার সিং হিতকরি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্রজ ভাষার পণ্ডিত এবং একই সঙ্গে শিখ ধর্মের প্রচারক। এগারো বছর বয়সে মার মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষা পেতে তিনি কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ থানডিয়েন কিরনান বা হিমেল রশ্মি প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। এর মধ্যে জিউন্দা জীবন (১৯৩৯), ট্রেল ধোতে ফুল (১৯৪২), সাঁঝ দি লালি (১৯৪৩), লোকপীরা (১৯৪৪), পাথরগীতে (১৯৪৬), সুহ্মেরে (১৯৫৫), কস্তুরী (১৯৫৭), নাগমণি (১৯৬৪), কাগজ তে কানভাস (১৯৮১) উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ডাক্তার দেব (১৯৪৯) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় চব্বিশটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পিঞ্জর (১৯৫০), বুলাবা (১৯৬০), বন্ধ দরজা (১৯৬১), রং কা পত্তা (১৯৬৩), পৃথিবী সমুদ্র বিনুক (১৯৬৫), জলাবতন (১৯৭০), যাত্রী (১৯৭১), উনিঞ্জা দিন (১৯৭৯), কোরে কাগজ (১৯৮২) উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকাশিত মোট ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোটি। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল— কাহানিয়ান জো কাহানিয়ান নাই, কাহানিওঁ কে অঙ্গান মে, কেরোসিনের দুর্গন্ধ, ছাব্বিশ বছর পরে, আখিরী খৎ, গোজার দিয়া পরিয়াঁ, জঙ্গলী বুটা, একটি শহরের মৃত্যু। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রসিদি টিকিট (১৯৭৬)। এছাড়া তাঁর কালো গোলাপ, ঔরত : এক দৃষ্টিকোণ, এক উদাস কিতাব প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ রয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ‘পিঞ্জর’ উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। ৩৩ বছর ধরে তিনি ‘নাগমণি’ নামে একটি পাঞ্জাবি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুহ্মেরে কবিতা সংকলন গ্রন্থের জন্য ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পুরস্কার পান। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ‘পদ্মশ্রী’ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ‘কাগজ তে কানভাস’ কবিতা সংকলন গ্রন্থের জন্য ‘জ্ঞানপীঠ পুরস্কার’-এ ভূষিত হন। ‘পাঞ্জাব রত্ন পুরস্কার’-এর

তিনিই প্রথম প্রাপক। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘পদ্মবিভূষণ পুরস্কার’ এবং ‘সাহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপ’ নির্বাচিত হন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী থেকে ডি.লিট ডিগ্রিও পেয়েছেন তিনি। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অমৃতা প্রীতমের জীবনের সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী এই আলোচনার ভিত্তিপ্রস্তর। এরপর আমাদের আলোচনা অমৃতা প্রীতমের ‘কনে দেখা’, ‘একটি মেয়ে ও এক পেয়ালা মদিরা’ ও ‘একটি কবিতার জন্ম’— এই তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করবে।

কনে দেখা গল্পটির সূচনা বাক্যটি এরকম: ‘এটা পৃথিবীর সব চাইতে দীর্ঘ এবং সব চাইতে সংক্ষিপ্ত কাহিনী’^১। গল্পের সূচনায় এই বাক্যটির বিরোধভাস পাঠকের ভাবনার মধ্যে একটা ছাপ ফেলে। আয়তন সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে পাঠক। সুদীর্ঘ জীবন এখানে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্থান পেয়েছে। সুদীর্ঘ মানব জীবনের মধ্যে বিবাহ একটি দশা, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আবহমান কাল ধরে মানব প্রবৃত্তির এ হেন ভদ্রবেশ মানবজীবনে লালিত হয়ে আসছে। যে বিবাহের মুখ্য অবলম্বন পাত্র-পাত্রী। এখানে বিবাহের আবহ রচনায় কনে ও তার সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে অনুভূতির কোমল মাধুরীর বিস্তার ঘটেছে কল্প-বাস্তবের দীর্ঘ পরিসরে। এই দশা বা মুহূর্তটি ক্ষণস্থায়ী হলেও মানব হৃদয়ের কাছে এর আবেদন বহুব্যাপী। ছোটগল্পের পরিসরে এর রূপ সংহত ও সংক্ষিপ্ত। এই অবসরে আমরা ‘ছোট গল্প’-এর সূচনার প্রকরণগত দিকটি চকিতে দেখে নেব। ছোটগল্পের সূচনা নির্মাণের তিনটি পদ্ধতির [i) With a descriptive opening or introduction ii) with dialogue iii) By plugging straight in to the action.] কথা বলা হলেও এই গল্পের সূচনা একটু ভিন্ন রকম। প্রাবন্ধিক অতনু শাশমল ছোটগল্পের সূচনা সম্পর্কে বলেছেন— ‘সূচনাতে লেখক পাঠককে আগ্রহান্বিত করতে চান বলেই, ঠিক প্রথম বাক্য (Very initial Sentence) বা প্রথম অনুচ্ছেদ (very first paragraph) না হোক অল্প অংশেই তা (মূলসুর) স্পষ্ট করতে হয়।’^২ এই গল্পেও গল্পকার সূচনা বাক্যটি পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়িয়ে তোলে। এবং এই বাক্যটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে পূর্বে উল্লিখিত গল্পের মূল সুরের ইঙ্গিত।

গল্পের প্রধান চরিত্র বাকসি। গ্রামে তার বাবার জমির পরিমাণ আশি একর হলেও জমির প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তার আকর্ষণের অভিমুখ ছিল আলোর দিকে। তাই সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে বসে দূরের শহরের আলো দেখত। অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার ইন্দ্রিয়সমূহ আলোর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকত।

গল্প কথক বলেছেন— ‘গ্রামটা একটু উঁচুতে থাকার দরুণ শহরটাকে মনে হয় যেন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে একটুকরো আলোকিত অঞ্চল।’^৩ তাই বাকসির আলোর সঙ্গে সঙ্গে শহরের প্রতি একটা আলাদাই টান তৈরি হয়েছিল। এই টান থেকেই তার মনে হয় শহরের ‘আলোগুলো যেন তাকে ডাকছে।’ এরপর সে বেরিয়ে যায় শহরের পথে, আর নেপথ্যে থেকে যায় গ্রাম। তাই সে ‘মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললো।’ তৈরি হতে থাকে ‘হয়ে ওঠার’ পথ। বাকসা থেকে মিস্টার বাকসির দিকে যাত্রা। গ্রাম থেকে স্বতন্ত্র এক স্বপ্নের জীবনে প্রবেশ করে সে। দিল্লীর অন্যতম একটা বড়ো সচিবালয়ে সামান্য একটা কেরানীর চাকরি পেয়ে সাফল্যের মুখ দেখল। ‘লাল পাথরে গড়া বাড়িটাকে’ প্রবেশের সময় হাঁ হয়ে সম্ব্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তার ভেতরকার গ্রাম ছেলেটা। গ্রাম সত্তা এভাবেই বেঁচে ছিল তার মধ্য দিয়ে। সেখানে সহকর্মীদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলেও বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা কেউ অর্জন করল না। তার গ্রামের বন্ধুত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন জাগিরা আর কারমা-র ধারে কাছেও পৌঁছালো না তারা। কাজেই ‘তার একমাত্র বন্ধু রইলো সে নিজে।’ তার ভেতরে যেমন গ্রাম সত্তা আত্মগোপন করে রয়েছে তেমনই রয়েছে শহর। সে যখন তার সহকর্মীদের বলে ‘আমি নিজেই দিল্লী। এই দিল্লী শহরটা আমার মধ্যেই রয়েছে।’ নগরচেতনার স্বতন্ত্র এক স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া হল— উপহাস করে তারা তার নতুন নামকরণ করে ‘মিস্টার দিল্লী’। এই উপহাস উস্কে দিল তার আত্মসত্তাকে। ফলস্বরূপ ‘সেই থেকে বাকসি নিজের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই কথা বলেনি।’ তার দুই সত্তার অনুভূতি ব্যক্ত হয় আত্মময়তার সুরেই— তার আত্মসত্তার মধ্যে তিনটি স্তরের গতিবিধি লক্ষ করি। এই সত্তাগুলিকে যদি ‘আমি’ বলি তাহলে বলব যে, তার মধ্যে তিনজন ‘আমি’-র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি। এক ‘আমি’ গ্রাম থেকে শহরের আলোর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। এই আকর্ষণ থেকেই সে শহরে এসেছিল। বাকসা-র মধ্যে ছিল এই ‘আমি’ যে তাকে প্ররোচিত করেছিল শহরে আসার জন্য। তার শহরে আসার সঙ্গী হয়েছিল। অন্য এক ‘আমি’ শহরে এসে গ্রামকে অনুভব করছিল, শহরের প্রতি গ্রামের বিস্ময় তার মধ্যে সজীব ছিল। আর এক ‘আমি’ শহরে আসার পর অনুভূত হয়েছিল, যে নিজেকে দাবি করেছিল ‘আমি নিজেই দিল্লী’ বলে। শহরের একটা প্রতিরূপ তার মতো করে তার মধ্যেই নির্মিত হচ্ছিল, যার প্রতিফলন এর মধ্যে লক্ষ করি।

বাকসা-র মধ্যে সংবেদনশীলতার কয়েকটি স্তর জাগ্রত হয় শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে। প্রথমেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবিতা সঙ্কলন বই। সন্ধান মেলে ভিন্ন এক শহরের, তার অনুভূতিতে তা হয়ে উঠে কবিতার শহর। এই কবিতার

শহরের আলোগুলো অনেক বেশি ঝকমকে। আলোগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ব্যক্তিময়তার সমবেত সত্তা। তাই গল্পকারের কলমে আলোগুলো হয়ে ওঠে ‘তারা’। আহ্বান জানায় বাকসি-কে। শুরু হয় বাকসির অদ্বিষ্ট শহরের দিকে যাত্রা এবং ‘সেই পথে মাইলের পর মাইল হেঁটে’ কবিতার শরীরে আত্মমগ্ন হয় তার চেতনা। চেতনার এই আত্মদর্পণে উদ্ভাসিত হয় একজন কনে। সে আর কেউ নয় স্বয়ং লেখিকা— অমৃতা প্রীতম। অনুভূতির কোনও এক স্তরে পৌঁছে বাকসির ভাববিনিময় হয় অমৃতা প্রীতমের সঙ্গে। স্বপ্নে সে অনুভব করে— ‘অমৃতা প্রীতমের হাতে মেহেদি লাগিয়ে দিচ্ছে, ছুঁতে চেষ্টা করছে ওর ওড়নায় বসানো নক্ষত্রগুলোকে।’^৪ ঘুম ভাঙলে মনে হয় অমৃতা প্রীতম যেন এই মাত্র তার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে অমৃতা প্রীতমের অসংখ্য কবিতা। যার দ্বারা বাকসি পেয়েছে অমৃতা প্রীতমের সঙ্গলাভ। কিন্তু এরপরেই নিবিড় শূন্যতা এসে গ্রাস করে বাকসিকে। অমৃতা প্রীতমের সান্নিধ্যে থেকে যতখানি পূর্ণতা পেয়েছিল ঠিক ততখানি নৈঃশব্দের শিকার হল সে। তারপর হঠাৎ এই নৈঃশব্দ ছিন্নভিন্ন করে লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠস্বর এসে পৌঁছায়। আবার লতা মঙ্গেশকারের সুরের হিল্লোলে তাঁর সত্তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। অনেক রাত অতিক্রান্ত হয় এইভাবে। বাকসি ‘ওর আঙ্গুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায়’ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অমৃতা প্রীতমের মতো এই সুরের প্রভাব বেশিদিন রইলো না। নৈঃশব্দ আবার তাঁকে গ্রাস করল। এরপর সে আকৃষ্ট হল সুন্দরী এক মহিলার সৌন্দর্যে, পরে জানতে পারে সেই মহিলার পরিচিতি। নর্তকী ইন্দ্রাণী রহমান, ‘মিস ইণ্ডিয়া’ হিসেবে নির্বাচিতা। নর্তকীর ছন্দে ছন্দে গাওয়া বিয়ের গান শুনে সে। তাঁর অনুভূতির সুর এমন জায়গায় উত্তরিত হয় যেখান থেকে সে অনুভব করে ‘ইন্দ্রাণীর দীর্ঘ কালো চুল থেকে ভেসে আসা নারকেলের গন্ধ পেতো।’ বিবাহের এক আবহ তার মনের মধ্যে গড়ে উঠে। সে মনে মনে তাকে বিয়ের কনের স্বীকৃতি দেয়। মুগ্ধে এবং একটা নুড়িকে দেখে তার মনে হয় ‘ইন্দ্রাণীর নুপুর থেকে খসে পড়া বুনবুনি।’ এই অনুষ্ঙ্গ বিয়ের আবহকে পুষ্ট করে। ইন্দ্রাণী রহমান হঠাৎ ইউরোপ চলে যাওয়ায় ছেদ পড়ে তার এই অনুরাগে। শূন্যতার দিন আবার শুরু হয়। এই শূন্যতাও ক্ষণস্থায়ী হল। জয়পুর ভবনের গ্যালারিতে বাতাসের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে নিজেকে আবিষ্কার করে। এই আত্ম আবিষ্কার কি তার কোন সত্তার আবির্ভাবকে উপলব্ধি করায় যা ইতিপূর্বে সে করেনি। নিজস্ব একটা জগৎ গড়ে ওঠে তার এই সত্তাকে কেন্দ্র করে—

সেখানে দেয়ালে দেয়ালে ঝোলানো রঙের পৃথিবী। ওখানে কিছু কিছু মুখ বিষণ্ণ আর নিশ্চূপ, তাদের সঙ্গে নিজের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য অনুভব করলো সে।

ওখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারতো বাকসি। কিন্তু একখানা বিশেষ ছবির মুখোমুখি হয়ে তার মনে হলো, সে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অনন্তকাল ধরে। যেন মোহাবিশ্ত হয়ে ওখানেই নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।^৬

ইন্দ্রাণী রহমান, লতা মঙ্গেশকার আর অমৃতা প্রীতমের ক্ষেত্রে যে অনুভূতি তাকে গ্রাস করেছিল অমৃতা শেরগিলের ক্ষেত্রেও বাকসি সেই একই অনুভূতির শিকার হয়। অমৃতা শেরগিলকে কেন্দ্র করেও বাকসির হৃদয় ‘মন্ত্রমুগ্ধ’ হয়ে উঠেছিল। সানাইয়ের সুর শুনতে পাচ্ছিল সে। বিবাহের আবহ আবারও নির্মিত হয়। অমৃতা শেরগিলের বহুদিন পূর্বে মারা যাওয়ার খবর শুনে এই অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে অস্তমিত হয়। আঁকড়ে ধরে তীক্ষ্ণ হিমতা। শরীর থেকে যেন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময়ে বাকসির হৃদয়ের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট যেন গল্পকার আমাদের পরিবেশন করেছেন।—

একদিন আত্মদর্শনের সময় সে ভাবলো, ‘হয়তো আমি কবি হতে চেয়েছিলাম, তাই কবিতার প্রতীক হিসেবে অমৃতা প্রীতমকে নিজের করে পেতে চেষ্টা করেছি... হয়তো আমার সুরবোধ ছিলো, তাই লতা মঙ্গেশকার আমাকে আকর্ষণ করেছে... হয়তো নৃত্যশিল্প আমাকে বিমুগ্ধ করেছিলো, তাই মুক্তো বাহার সময় আমি ইন্দ্রাণী রহমানকে আমার কনে বলে কল্পনা করেছি... হয়তো রঙের বর্ণালী আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো, তাই আমি কল্পনা করেছিলাম অমৃতা শেরগিল...’ ...ভাবছিলো, ‘আমি একটা ব্যর্থতা। আমি কিছই হতে পারিনি... আমি স্রেফ একটা অর্থহীন অস্তিত্ব!’ অবহেলায় উড়ছিলো তার কাগজপত্রগুলো।^৬

চিত্রশিল্পের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে না কি অমৃতা শেরগিলের ছবির সৌন্দর্য তাকে মোহিত করেছিল। পূর্বের নৃত্যশিল্প, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির মায়ায় অপূর্ব মাধুর্যের প্রতি তার মন ধাবিত হয়েছিল না কি ইন্দ্রাণী রহমান, লতা মঙ্গেশকার আর অমৃতা প্রীতমের সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলো ঠিকরে পড়েছিল তার সত্তার গভীরে। তাই অন্য কারো সৃষ্টি তার অনুভূতির ভিতকে নাড়া দিতে পারেনি। বাকসির ‘দেহ খুঁজে বেড়ানো আত্মার’ আত্মদর্শন আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়া প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়।

এরপর বাকসি শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, কারণ বাবা-মার কাছ থেকে প্রাপ্ত একখানা চিঠি। বাকসি যে ‘আমি’ মুহূর্তকাল ভেবেছিল ‘আমি স্রেফ একটা অর্থহীন অস্তিত্ব!’ সেই মুহূর্তেই এই চিঠি বাকসির কাছে খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। বাকসির এই অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে জাত ভস্মে ঘি-এর পরিবর্তে

ভস্মীভূত আঙুন থেকে জাত জীবন তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল এই চিঠি। এই জীবন তৃষ্ণার বাস্তব রূপটা একটু অন্যরকম। বাবা-মার পছন্দমতো কনেকে বিয়ে করে জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাকসি। এরপরেই পাঠকের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে কনে দেখার সেই মহামুহূর্ত। কনে দেখার জন্য বাকসির মা পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরুষানুক্রমিকভাবে পাঁচ টুকরো সোনা তুলে দেয়। আর বাকসি সেই পাঁচ টুকরো থেকে চার টুকরো সোনা নিয়ে বাকি এক টুকরো সোনা মাকে ফেরত দেয়। বাস্তবের কনেকে বাকসি সেই চার টুকরো সোনা উপহার দেয় স্বপ্নে দেখা চার কনের প্রতীক হিসেবে। স্বপ্নে দেখা চার কনেকে বাস্তবের এই কনের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে এক ভিন্ন প্রতিরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বাকসির মধ্যে লক্ষণীয়। সংবেদনশীলতার চারটি ধারা (যথা- কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকলা) রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল চার কনের সত্তায়, যে সত্তাগুলির সঙ্গে বাকসির আত্মীকরণ ঘটেছিল আশ্চর্য এক বৈবাহিক অনুভূতিতে। এই চারটি কনের সঙ্গে বাকসির জীবনের অনেক মুহূর্ত কেটেছিল। এই চার কনের সঙ্গে জড়িত অনুভূতিগুলি বাকসি তার এই কনের মধ্যে পেতে চেয়েছে, তাই সে চার টুকরো সোনা তুলে দিয়েছিল তার বাস্তবের কনের হাতে, বাকি এক টুকরো সোনা সে ফিরিয়ে দিয়েছিল তার মাকে। সে কোনমতেই হারাতে চায়নি চার কনেকে, যাদেরকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে বাস্তবের এই কনের সত্তার গভীরে।

আত্ম অন্বেষণ গল্পটির মধ্যে আগাগোড়া বিস্তার লাভ করেছে। চेतনার প্রবাহ আংশিক মাত্রায় লক্ষ করি, কিন্তু তা রোমান্টিক অনুভূতির দ্বারা পরিশীলিত। গল্পে উদ্দিষ্ট চার কনেকে কেন্দ্র করে যে রোমান্টিক অনুভূতির অনুরণন শোনা গেছে বাকসির সমগ্র সত্তা জুড়ে তার মাঝে মাঝে আমরা দেখেছি নৈঃশব্দের সুর, শূন্যতার বিস্তার। কখনো দেখেছি ‘নৈঃশব্দের কূপে সাথীডাকা নাইটিংগেলের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো ওর কণ্ঠস্বর’। এইরকমভাবে পূর্ণতা থেকে শূন্যতা, শূন্যতা থেকে পূর্ণতা, আবার পূর্ণতা থেকে শূন্যতা-র বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে। পূর্ণতার আনন্দে আর শূন্যতার বিষাদের সুরে শেষ পর্যন্ত বাকসি উপলব্ধি করেছে ব্যর্থতা। এই আবর্তনের পর তাকে ফিরে আসতে হয়েছে রূঢ় বাস্তবে। সেখানে অর্থাৎ বাস্তবের সেই কনের অস্তিত্বের মধ্যে এই রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ মনের অনুভূতির আবর্তনের সুরবলয়টিকে অনুভূত করতে চেয়েছে। সংবেদনশীল শিল্পকর্মের বিভিন্ন ধারা (কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকলা)-র গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাকসির মধ্যে সংবেদনশীল ধারার সুপ্ততা পূর্ণতা পেয়েছে চার শিল্পীর স্পর্শে বাকসির রোমান্টিক অনুভূতিতে তারাই হয়ে উঠেছে চার কনে।

গল্পের খাতিরে এই গল্পে কিছু কিছু ঘটনার বিন্যাস থাকলেও এর পরিণাম ঘটনাগত নয়; অনেক বেশি আত্মগত, বলা যেতে পারে ভাবগত। একটি পরম মুহূর্ত এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে তবে তার অবস্থান গল্পের মাঝে নয় পরিণামে। বাকসির জীবনে কিছু বিশেষ মুহূর্ত ঘটে যাওয়ার পর অবশেষে আসে সেই মহামুহূর্ত। যেখানে তার মা কনে দেখতে এসে উপহারস্বরূপ পাঁচ টুকরো সোনা তুলে দেয় ছেলের হাতে, তার থেকে চার টুকরো কনেকে দিয়ে এক টুকরো মাকে ফিরিয়ে দেয়। ‘জীবনে বাস্তবতার আবরণ উন্মোচনের জন্যে ওকে তার স্বপ্নের চার কনের প্রতীক হিসেবে ওই চার টুকরো সোনা উপহার দিলো।’^১ — এই সেই মহামুহূর্ত যার জন্য গল্পের এত আয়োজন। যা উপযুক্ত আবহ নির্মাণ, পরিবেশ ও আত্মসঙ্কটের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে।

‘কনে দেখা’ নামের মধ্য দিয়ে গল্পটি তার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে। বাকসির স্বপ্নে দেখা চার কনে, যাদের দেখেছে বাকসি নিজে তার অনুভূতির সবটা দিয়ে। পরে কনে দেখেছে তার মা, ছেলের মাধ্যমে চার টুকরো সোনা দিয়ে। পঞ্চম কনেকে দেখা হচ্ছে কিন্তু সে তার প্রাপ্য উপহার পায়নি, পেয়েছে পূর্বোক্ত চার কনের প্রাপ্য উপহার সামগ্রী। সমস্তটা মিলিয়ে বাকসি সমগ্রভাবে একজন কনেকে চেয়েছে যার মধ্যে সে নিজের প্রবৃত্তিগত অনুভূতির তৃষ্ণা মেটাতে পারবে। এই গল্পের নাম একমাত্র চরিত্র বাকসির নামে হলে যথাযথ হত না, কারণ বাকসি চরিত্রটির বিবর্তন গল্পের লক্ষ্য নয়, কনে দেখা নামক দৃশ্যকল্প ও অনুভূতি বিবাহের মোটিভকে তার মনের মধ্যে উস্কে দিয়েছে যা সমগ্রতা লাভ করেছে বাকসির কনে দেখার মুহূর্তটিকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখতে।

একটি মেয়ে ও এক পেয়ালা মদিরা গল্পের কথক একজন কথাশিল্পী, স্বভাবতই তিনি লেখক। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুমেশ নন্দাকে নিয়ে লেখা তাঁর এই গল্প। গল্পটি তিনি গত বছর লিখেছিলেন। ছবি সম্বন্ধে গল্পের এই কথক অর্থাৎ লেখক ‘আমি’-র জ্ঞান সামান্যই। তবু তিনি এই চিত্রশিল্পীকে নিয়ে গল্পটি লিখেছিলেন কারণ তিনি তাঁর মধ্যে অনুভব করেছিলেন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এক ‘আমি’-কে, যে ‘আমি’-র মধ্যে ছিল ‘ছবির অন্তরাত্মকে স্পর্শ করার প্রবল আকৃতি।’

দিল্লীর চিত্র প্রদর্শনীতে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল দুটি ছবি। ছবি দুটির নাম ছিল যথাক্রমে— ‘আড়াই পাতা, দেড় পাতা’ ও ‘একটি মেয়ে: এক পেয়ালা মদিরা’। প্রথম ছবিটিতে ছিল চা-বাগিচায় চায়ের পাতা তুলছে এমন একটি পাহাড়ি মেয়ে। তার হাত স্পর্শ করে রয়েছে চা-গাছের ডগার কচিপাতাটিতে। সামনের সারিতে থাকা মেয়েটির মুখের অর্ধেকাংশ পাতার আড়ালে ঢাকা। তবুও

তার সৌন্দর্য লেখক অর্থাৎ প্রথম ‘আমি’-র কাছে বিন্দুমাত্র স্নান মনে হয়নি। বিশেষ এক অনুভূতির তীব্রতায় তিনি অনুভব করেছিলেন, ছবিতে অঙ্কিত সারিবদ্ধ মেয়েরা চারাগাছ আর সামনের সারিতে থাকা মেয়েটি দেড়পাতা (অর্থাৎ চা-গাছের ডগার সবুজ কচি পাতাটি।) দ্বিতীয় ছবিটিতে রয়েছে— অপূর্ব সৌন্দর্যের একটি পাহাড়ি মেয়ের মুখ। এই মেয়েটিকে নিয়ে পরিদর্শকের নানা মন্তব্য কানে এলেও চিত্রশিল্পী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ছবিটাকে দেখে লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন ‘আমি’ বলে উঠেছিল—

“এই মদিরা পান করা এক জীবনে কখনওই সম্ভব নয়’। ছবির এই ব্যাখ্যা চিত্রশিল্পীকে আলোড়িত করে তুলেছিল। মুহূর্তের মধ্যেই ওই ছবির স্রষ্টা এক গভীর আচ্ছন্নতাবোধ থেকে বেরিয়ে এসে লেখককে বলেছিল, “একদম ঠিক। আমার ছবির ব্যাখ্যা ঠিক এটাই। এই বিশ্লেষণ আমি আজ অবধি কোনও শিল্পবোদ্ধার মুখ থেকে শুনতে পাইনি। যারা ছবি বোঝে তারা শুধু বলেছে মদিরা চির নতুন।”^৮

লেখক এরপর বহুবার ছবি দুটিকে দেখেছিলেন, শিল্পীর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা হয়ে থাকলেও এই বিষয়ে গল্প লেখার কথা তার মাথায় তখনও আসেনি। কিছুদিন পরে চিত্রশিল্পীর কাছে ছবির ইতিহাস এবং ছবি দুটির মধ্যে একটি মেয়েরই মুখ অপরূপ মায়া বিস্তার করেছে জেনে লেখকের কল্পনালোকে মায়াময় এক আশার আলো সঞ্চারিত হয়। গল্পটির প্রথম স্তর এখানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে, গল্পের প্রথম ‘আমি’ পাঠকের মধ্যে শিল্পীর সংবেদনশীল অনুভূতি স্পর্শিত কৌতূহলকে বাড়িয়ে দেয় এবং দ্বিতীয় ‘আমি’ অর্থাৎ চিত্রশিল্পীর প্রবেশ পথকে সুগম করে তোলে।

দ্বিতীয় ‘আমি’ অর্থাৎ চিত্রশিল্পী নিজের জবানীতে তাঁর ছবির ইতিকথা উপস্থাপন করেন। এই ইতিকথা নিছক কোনো কাহিনি নয়, বরং তাঁর অনুভূতিমালায় খোদিত চিত্রের আত্মকথা। চিত্রশিল্পীর নজর কেড়েছিল দুনি নামের একটি পাহাড়ি মেয়ে। মেয়েটি সুন্দরী হলেও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল মেয়েটির কথার সৌন্দর্য। যার অবয়ব নির্মিত হয়েছে এইভাবে — “অজস্র মানুষের চোখের জল দিয়ে তৈরি হয়েছে ওর শরীর। এই জল শুকোবার নয়।’ এরকম একজন পাহাড়ি গ্রাম্য মেয়ের কাছ থেকে শোনা এই কথা তাঁর কাছে আশাতীত। এরই উৎস সন্ধানে তিনি দুনির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছান, সেই সঙ্গে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। দুনির ওই কথার সৌন্দর্যের সূত্র ধরে কান্নার উৎস খুঁজে পেলেন তিনি। তাই টাকা দিয়ে দুনির পরিবারকে ঋণমুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। এদিকে দুনিরও আত্মসম্মানবোধ প্রবল হওয়ায় সে কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া সাহায্য নিতে রাজি হয়নি। তাই দুনির

প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম— অন্যকোনও মেয়ে হলে আমাকে প্রণাম করত। ভগবান বলত। দুনি মাথা নোয়াল না। হৃদয়ের ভেতর ঢুকে পড়ল তার হাত—বাবু, তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?*

তিনি শিল্পিত ভঙ্গিতে তাঁর জীবনের রূপরেখা অঙ্কিত করলে, দুনির হৃদয়ানুভূতি তাকে অতিক্রম করে। আবহমান অশেষ মদিরার খোঁজ মেলে। অবশেষে চিত্রশিল্পীর অনুভূতি পুঞ্জীভূত হয়ে এই বোধে পৌঁছায় যে, ‘আমি বুঝতে পারলাম এতদিন ধরে যে, মদিরা আমি পান করেছি তা ছিল শরীরের তাই তা ফুরিয়ে গেছে সহজেই। হৃদয়ের মদিরা হলে তা শেষ হত না কোনওদিন।’**

চিত্রশিল্পীর সঙ্গে দুনির বিয়ের সব কিছু স্থির হয়ে যাওয়ার পরেও বাস্তবতার চিহ্ন প্রখরভাবে খোদিত হল। সুদখোর বৃদ্ধ বিষ খাইয়ে দুনিকে হত্যা করে। দুনির চিতার আঙুনকে সাক্ষী রেখে সাতপাক ঘুরে শিল্পী। চিত্রশিল্পীর অনুভূতি সৃষ্টির শিল্পকর্মে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—

এইছবি দেখতে দেখতে, মনের ভেতর তার ঢেউ ওঠে। প্রতিদিন নতুনভাবে দুনিকে পাই। কথা ফুরোয় না। ছবি ফুরোয় না। মন রঙিন হয়ে ওঠে বিচিত্র অনুভবে। প্রেমে ও প্রত্যাশায়।**

এখানেই গল্পটির দ্বিতীয় স্তর পরিসমাপ্ত হয়। তাঁর জীবনের পেয়ালা আজীবন (শিল্পীর শেষ ত্রিশ বছর পর্যন্ত) পূর্ণ ছিল। এক জীবনে তা শেষ হওয়ার নয়। অফুরন্ত প্রাণশক্তির উন্মদনা রয়েছে এতে। তাই এই হৃদয় মদিরার প্রাণপ্রোমরা অক্ষত রয়েছে চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিকর্মে। যার দ্বারা প্রভাবিত হয় লেখক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখক চিত্রশিল্পীর কাছ থেকে ঘটনাটি শোনার পর গল্পাকারে রূপায়িত করে রাখেন তিনি। এবং শিল্পীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, শিল্পীর মৃত্যুর পর গল্পটি প্রকাশ করবে। আন্তিকরণের এমন এক জায়গায় লেখক অর্থাৎ গল্পের প্রথম ‘আমি’ পৌঁছে যায় যে সেখান থেকে তাঁর অনুভূতির প্রতিটি রঙে পরিলক্ষিত হয় অপূর্ণ এক শিল্পীমন।—

আমার বুকের ভেতর আঙুন জ্বলছে। শোকের অস্থিরতার আঙুন। পুড়ে যাচ্ছি আমি নিজেও। সেই আঙুনকে সাক্ষী রেখে গল্পটি নতুন করে লিখলাম। তাঁর আয় ছিল অল্প, আর পেয়ালাটি ছিল বিরাট। তবু তার তৃষ্ণা মেটেনি।**

একটি কবিতার জন্ম গল্পে দেখি, রবির কবিচেতনার উন্মাদনার শিল্পরূপ। কবিতা লেখা তার কাছে নেশা—

‘নেশাগ্রস্ত মানুষের যেমন হয়, রবির সমস্ত অন্তর জুড়ে এখন কবিতার

শব্দ-বর্ণমালা টেউ তুলেছে। এ-নেশাটি কাটানোর কোনও উপায় তার জানা নেই।’^{১৩}

বিষণ্ণতাবোধ, যন্ত্রণাবোধ তাঁকে দ্বন্দ্বিকতার রণভূমিতে নিয়ে যায়, কবিসত্তা যেখানে ‘নিজের আত্মার প্রহরায় সতর্ক থাকে’ সেখানে অনুভূতিময় রবির মনোজগতে জাঁ পল সার্ভের সার্থকতা-ব্যর্থতার গ্লানি এসে মিশে, কিছুক্ষণ দোলাচলতায় থেকে আবার উধাও হয়ে যায়। গোপন অনুভূতির তাড়নায় চালিত হয় তাঁর শিল্পীমন।

কাব্যরচনা শৈলী তাঁর কাছে ধরা দেয় সহজাতভাবে। কবিতা তাঁর কাছে জীবনের মূল্য, বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু। সমাজগত প্রবৃত্তির হিংস্র কুটিল ঞ্ৰুকুটি তাঁকে আহ্বান জানায়, পাপবোধ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সার্থক করার আশায় নড়েচড়ে বসে। এমন সময় রবির মানসিক অবস্থা—

আবার চিন্তাচ্ছন্ন রবি। বাস্তববোধ আর যাদুময়তা কি তাহলে পরস্পরের বিরোধী শক্তি? দুই হিংসার সত্তা, একই মানুষের মনের দুইদিককে গ্রাস করে পরস্পরের সঙ্গে ছন্দে ব্যস্ত? ঘৃণা ও পারস্পরিক আগ্রাসী মনোভাব কি তাহলে কবিতার দুই উৎসধারা? প্রচ্ছন্ন কণ্ঠের হাসি ফোটে রবির চোখের ভাষায়, তার ঠোঁটের কোণে... কবিতার অবয়ব বোধ হয় কাচের মতো স্বচ্ছ, কে জানে?^{১৪}

মোনার শরীরকে কেন্দ্র করে রবির কামনার লেলিহান শিখা লকলক করে ওঠে। রবি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। তখনই উদয় হয় ভীত এক সত্তার। আর এই সত্তাকে উৎসাহিত করার জন্য জন্ম নেয় কবিসত্তা। এই সত্তা আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরীরী কামনার কালসর্প উধাও হয়ে যায়। রবির চিন্তা-কামনা আরো কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দ্বিধাবিভক্ত সত্তার হৃদিশ মেলে—

রবির সত্তা এখন দ্বিধাবিভক্ত, দুই ভিন্নপথের পথিক। একটি শারীরিক কামনায়। উদগ্র, যে-কোনও মূল্যে মোনার শরীরে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চায়। অন্যটি শিল্পীসত্তা বিশিষ্ট রবি, আদ্যন্ত সামাজিক গণ্ডির বেড়ায় আবদ্ধ নীতিপ্রবণ একটি মানুষ।^{১৫}

এইভাবেই রবির শিল্পীসত্তার লয় বিলয় ঘটে অনুভূতির তাড়নায়। দার্শনিক সত্তা থেকে উৎসারিত সার্ভের অবয়ব অস্পষ্টতার লোকে বিলীন হয়ে যায়। বেঁচে থাকে পূর্ণতার পিপাসায় পিপাসিত অপূর্ণ এক কাব্যশিল্প।

শিল্পী হৃদয়ের অনুভূতিমালা অমৃত প্রীতমের ত্রয়ী গল্পের পরতে পরতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আবহমান মানবজীবন বিচিত্র অনুভূতির তাড়নায় শিল্পিত হওয়ার পথ খুঁজতে খুঁজতে পেয়েছে চিরন্তনতার স্বাদ। কল্পনার এক মায়াময় আবহ

সূক্ষ্মতার আবরণে পুষ্ট করেছে শিল্পীহৃদয়কে। ফলে অমৃতা প্রীতমের গল্প হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার অনুভব-শিল্প।

উল্লেখপঞ্জি:

১. অমৃতা প্রীতম, অমৃতা প্রীতম শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার, সম্পাদনা- অসিত সরকার, প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/ মডার্ন কলাম ১০/২ এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বাংলা নববর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৭/ এপ্রিল ১৯৬০, পৃ. ৯৯।
২. অতনু শাশমল, প্রসঙ্গ ছোটগল্পের সূচনা ও সমাপ্তির প্রকরণগত বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব, দ্র. পৌরদিশারী, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৯১, পৃ. ৩৩।
৩. পূর্বোক্ত অমৃতা প্রীতম শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার, পৃ. ৯৯।
৪. তদেব, পৃ. ১০০।
৫. তদেব, পৃ. ১০১।
৬. তদেব, পৃ. ১০২।
৭. তদেব।
৮. অমৃতা প্রীতম, নির্বাচিত অমৃতা প্রীতম, সম্পাদনা- বিতস্তা ঘোষাল, ভাষা সংসদ, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০২১, পৃ. ১৩৮।
৯. তদেব, পৃ. ১৪০।
১০. তদেব।
১১. তদেব, পৃ. ১৪১।
১২. তদেব, পৃ. ১৪২।
১৩. তদেব, পৃ. ১০১।
১৪. তদেব, পৃ. ১০৩।
১৫. তদেব, পৃ. ১০৬।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা :

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাক লেন। কলিকাতা ৬, পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪২২, জুন ২০১৫।
২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি.এম. লাইব্রেরী, ৪২, কনওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, চতুর্থ সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৭১।
৩. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ যুগ্ম সংখ্যা, প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য, সম্পাদক জ্যোতির্ময় ঘোষ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আশুতোষ ভবন। আশুতোষ প্রাঙ্গণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৪১১, ৮ মে ২০০৪।
৪. https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_10/IJM_11_10_216.pdf